

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ЧИЗИҚЛИ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Усманов Илхом Ачилович, СамДАҚУ, “Қурилиш иқтисодиёти ва менежмент”
кафедраси проф.в.б.

Рахимова Нилуфар Азизовна, СамДАҚУ, “Қурилиш иқтисодиёти ва менежмент”
кафедраси докторанти

Кириш. Охирги йилларда Ўзбекистоннинг қурилиш соҳасида амалга оширилган чуқур ислохотлар натижасида ривожланган саноат-қурилиш мажмуи яратилди. Буни қуйидаги рақамлар билан ифодалаш мумкин. 2019 йилда жами ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми 189,9 трлн.сўм бўлса, 2022 йилда унинг ҳажми 269,9 трлн.сўмга етди, яъни 1,4 баробарга ошди. Шу давр ичида бажарилган қурилиш ишларининг ҳажми 1,9 баробар ошиб, 2022 йил натижалари бўйича 130,77 трлн.сўмни ташкил қилди.[1] Мамлакатимиз қурилиш мажмуасининг ривожланиши ундаги хўжалик субъектлар сонининг кескин ошишига, инвестицион-қурилиш жараёнларидаги муносабатларнинг мураккаблашишига, янги бошқарув шакллари ва усулларининг пайдо бўлишига олиб келмоқда. Айниқса, қурилиш-монтаж ташкилотларининг ташкилий тузилмаларини оптималлаштириш ва уларнинг самарадорлигини ошириш муаммоси қурилиш ташкилотлари учун долзарб бўлмоқда. Ташкилий тузилма атамаси кўплаб мунозараларга сабаб бўлмоқда чунки, бошқарув тизимининг ушбу элементи меҳнат жамоасидаги ташкилий муносабатни акс эттиради. Ҳар қандай корхона индивидуал яъни такрорланмас бўлгани сабабли, ташкилий муносабатларни акс эттириши учун ўзига хос тузилмани шакллантиради.

Методлар. Менежмент фанида ташкилий тузилмалар муаммолари алоҳида ўрин эгаллайди, чунки улар ташкилотдаги расмий муносабатлар мазмунини акс эттиради. Барча давлатлар ва минтақалардаги кўплаб олимлар ташкилий муносабатларни ўрганиш, шу жумладан ташкилий тузилмаларни таснифлаш билан боғлиқ изланишлар олиб борганлар.[2,3,4,5] Муаммога турли хил қарашларни умумлаштирган ҳолда бошқарув

тузилмасига қуйидаги таърифни беришимиз мумкин:

Бошқарувнинг ташкилий тузилмаси – бу ташкилотлар ва ҳудудлар микёсидаги мақсадлар, функциялар, элементлар, бўғинлар, мажбуриятлар, ҳуқуқларнинг ва бошқарув ҳаракатларининг кетма-кетлиги ва тартибли бўлинишидир. Ушбу таърифнинг кенг қамровлиги ва мураккаблигини ҳисобга олган ҳолда муаллифлар томонидан тадқиқот жараёнида адабиётларни таҳлил қилиш, индукция ва дедукция, умумлаштириш, мантикий-маъноли ёндашув ҳамда амалий изланишлар усулларидан фойдаланилган.

Натижалар. Деярлик барча олимлар ташкилий тузилмаларнинг иерархик (механистик, бюрократик) ва адаптив турларини ажратадилар. Шу билан бирга уларнинг хусусиятлар ва қўллаш доиралари бўйича ягона ёндашувга келинмаганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Изланишлар натижасида қурилиш соҳасидаги бошқарувнинг ташкилий тузилмалари қурилиш мажмуасининг поғонасига чамбарчаси боғлиқлиги аниқланган. Агар ҳудудий қурилиш комплексини қарайдиган бўлсак, бошқарувнинг иккита поғонасини ажратишимиз мумкин: ташкилотнинг ички тузилмалари ва ташкилотлараро тузилмалар.

Ушбу мақолада бизлар ички тузилмаларни таҳлил қилишга эътиборни қаратамиз. Бунда ташкилотнинг ички тузилмалари ўз навбатда бевосита ишлаб чиқаришни бошқариш ва умумий бошқарув тузилмаларига ажратилишини мақсадга мувофиқ деб ҳисобладик. Бунинг сабаби шундаки, ташкилий муносабатларнинг табиати ва омиллари тузилмаларнинг шаклига таъсир кўрсатади (1-жадвал).

1-жадвал Ташкилотлардаги ички ташкилий муносабатларнинг хусусиятлари*

т/р	Тузилманинг тури	Ташкилий муносабатларнинг хусусиятлари
1	Бевосита ишлаб чиқаришни бошқариш тузилмаси	-масъулиятнинг марказлашганлиги; -қўл меҳнатининг мавжудлиги; -ишлаб чиқариш вазибаларининг (талабларнинг) долзарблиги; -бошқарувчи ва бўйсунувчининг маълумотидаги тафовут; -умумий ва шахсий мақсадларнинг уйғунлашмаганлиги ва х.к.
2	Умумий бошқарув тузилмаси	-ходимлар меҳнатининг умумий мақсадга йўналтирилганлиги; -ақлий меҳнатнинг устворлиги; -ижодий фикрлаш ва жамоада ишлаш зарурати; -масъулиятнинг ўзаро тақсимланиши; -ваколатни узатиш имконининг юқорилиги ва х.к.

*-муаллифлар томонидан ишлаб аҳамиятини ошириш лозим деган хулосага чиқилган.

Юқоридаги жадвалдан кўриниб тузилмаларнинг ижобий жиҳатларини турибдики, ушбу поғонада иерархик бошқариш тузилмалар қўлланилсада уларнинг турлича шакллари танланиши зарур. Биринчи ҳолатда чизиқли тузилмаларга эътибор қаратилиши мақсадга мувофиқ бўлса, иккинчи ҳолатда функционал тузилмаларга мойиллик юқори бўлади. Адабиётлар ва илмий ишланмалар таҳлили бўйича қурилиш ташкилотларда ушбу ҳолатни кузатиш мумкин. Аммо, бугунги кундаги вазиятни таҳлил қиладиган бўлсак, мамлакатимиздаги қурилиш ташкилотларининг аксарияти кичик бизнес ва микрофирмалардан иборат. 2023 йил бошида қурилиш вазирлиги таркибида 45971 ташкилот рўйхатга олинган бўлса, шуларнинг 96%и кичик бизнес субъектларидир. Қурилиш ташкилотлари меҳнат жамоасининг ўртача катталиги 43 кишини ташкил қилади. Бундан қандай хулоса қилиш мумкин? Агар ҳар ўн ишчига бир мутахассис (раҳбар) тўғри келади деб ҳисобласак, қурилиш ташкилотида атиги тўртта раҳбар ходим бўлади. Бу дегани умумий бошқарув тузилмасининг аҳамияти ва самарадорлиги нисбатан паст бўлади. Демак, кичик қурилиш ташкилотларида бевосита ишлаб чиқаришни бошқариш тузилмасининг самарадорлигини оширишга урғу бериш зарурати вужудга келади.

Муҳокама. Олиб борилган маълумотли ишчиларга алоҳида изланишларга таяниб бизлар қурилиш рағбатлантириш тизимини ишлаб чиқиш соҳасида чизиқли ташкилий тузилмаларнинг мақсадга мувофиқ бўлади;

- мавжуд бошқарув функцияларнинг Журнал "Проблемы экономики и сони ва ҳажмини оптималлаштириш, яъни менеджмента" №2 2011г. уларнинг вақт ва меҳнат харажатларини кескин камайтириш. Бунинг учун хилма-хил усуллардан фойдаланиш мумкин, бошқарувни рақамлаштиришдан то назорат қилинадиган кўрсаткичлар сонини камайтиришгача;

- қурилишда бошқарув аутсорсингини ривожлантириш ва аутсорсинг инфратузилмасини шакллантириш. Бир қанча бошқарув хизматлари ташкилотларини ўзаро манфаатли алоқалар билан боғлаш натижасида умумий бошқарув тузилманинг ишлаб чиқариш тузилмасига яқинлаштириш мумкин бўлади;

- чизиқли ва функционал мутахассислар меҳнатини жамоавий мезонлар асосида яқинлаштириш. Ушбу йўналиш қурилиш ишлаб чиқаришини бошқариш тамойилларини такомиллаштириш асосида амалга оширилади. Бизнинг фикримизча, замонавий чизиқли тузилманинг тамойилларига кенг ваколат узатиш ҳамда пастдан юқорига бўлган расмий алоқаларни киритиш лозим бўлади. Анъанавий чизиқли тузилмаларда ваколатни узатиш иерархик назорат остида бўлади, бу эса ташаббусни сўндиришга олиб келиши мумкин. Худди шундай анаъанавий чизиқли тузилмада тескари иерархия алоқалари кўзда тутилмайди. Бизлар таклиф қилаётган пастдан юқорига йўналтирилган алоқалар олий маълумотли ва юқори малакали кадрлар жамоаси шаклланда ўз самарасини намоён қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги. www.stat.uz

2. Иванова И.И. Менеджмент: дарслик . – 3-б. –М.: РИОР: ИНФРАА М, 2011й. – 128 с-б.

3. Д.С. Қосимова, А.А.Собиров “Бошқариш назарияси асослари” дарслик Тошкент-2011й

4. А.В.Минин “Формирование организационной структуры управления в системе предпринимательства” 2009г. Великий Новгород

5. Райзберг б.а., Лозовский л.ш., Стародубцева "Построение и анализ организационной структуры предприятия"

